

Avaliação da produção de cacau (*Theobroma cacao* L.) no Amazonas

Nicolas Müller^{1,6*}, Rayssa Gomes Vasconcelos^{2,3}, Antonio Carlos Costa Linhares^{4,6}, Elizabeth dos Santos¹, Renata Barroncas de Andrade¹, Adriano Pinheiro da Costa¹, Silfran Rogério Marialva Alves^{5,6}

¹Graduando em Agronomia. ²Doutoranda em Ciências de Florestas Tropicais. ³Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – Manaus, Amazonas, Brasil. ⁴Doutorando em Agronomia Tropical. ⁵Professor do Departamento de Engenharia Agrícola e Solos. ⁶Universidade Federal do Amazonas – Manaus, Amazonas, Brasil. *nico.muller2001@gmail.com

Resumo – Popularmente conhecido como cacau, *Theobroma cacao* é do ponto de vista econômico, a espécie de maior importância do gênero. Pertence à família Malvaceae, o cacauzeiro é originário do Brasil dentro a chuvosa Bacia do Rio Amazonas. Sua altura pode chegar a mais de 20 metros, entretanto, para o cultivo sua altura varia de 3 a 5 metros. Principal matéria prima do chocolate, feito por meio da torra e moagem das suas amêndoas podendo ser realizado em um processo industrial ou caseiros. Uma planta com imensa importância nutricional e socioeconômica. Nesse sentido, o presente estudo teve como objetivo avaliar o comportamento da produção e do preço do cacau ao longo de uma série histórica de 11 anos (2010-2020). Os dados do período em questão foram obtidos na base de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, filtrados e processados nos programas Microsoft Excel® v. 2019 e SigmaPlot® v. 11. Houve uma redução na quantidade produzida pelo Amazonas, no entanto o estado segue entre os maiores produtores no Brasil.

Palavras-chave: Cacau; fruticultura; produtividade.

Introdução

O cacau (*Theobroma cacao*) é nativo da bacia amazônica e foi dispersado pelas regiões tropicais da América Central e América do norte. Trata-se de uma planta de clima quente e úmido que prefere o solo argilo-arenoso. No Brasil ele foi cultivado primeiramente na Amazônia, tem sua ocorrência predominantemente na região Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará e Rondônia) e no Nordeste (Bahia, Maranhão e Sergipe). Pode atingir de 20 a 25 metros de altura em condições naturais, possuindo grandes folhas oblongas e caule ereto. Seu fruto é sustentado por pedúnculos lenhosos, apresentando cerca de 20 centímetros e apresentam três variedades: forasteiro, crioulo e trinitário sendo o primeiro o mais comercializado destacando-se pelo seu sabor mais amargo (Costa et al., 1973).

É um fruto com importante valor nutricional, apresentando propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, atuando na diminuição do LDL-colesterol e na queda da prevalência e incidência de doenças cardiovasculares. Isso porque contém altos níveis de compostos fenólicos (Efraim et al., 2011). Os compostos fenólicos presentes no cacau podem ser distribuídos de acordo com a sua estrutura ou classe, dentre os quais estão presentes os flavonoides e procianidinas, substâncias que exercem efeitos antioxidantes desacelerando o desenvolvimento de doenças, inibindo infecções agudas e melhorando a saúde do sistema cardiovascular (Efraim et al., 2011; Ribas et al., 2018).

Conforte destacam Duarte et al. (2016), por se tratar de um fruto com diversas propriedades pode facilmente ser incluído na alimentação na forma em pó, polpa, chocolates com elevado teor de cacau entre outras variações. O Brasil participa no comércio internacional exportando cacau em amêndoas desde 1961, mas a partir de 1992, passou a ser também importador acumulando até 2002 mais de 336 mil

toneladas (Fernandes, 2020). Considerando a importância econômica da cultura do cacau para a economia brasileira, este estudo visou avaliar o comportamento da produção do cacau no Amazonas, e o seu respectivo preço ao longo de uma série histórica de 11 anos (2010-2020).

Material e Métodos

Para realização desse estudo classificado como descritivo e exploratório procedeu-se análise dos dados da produção de cacau, considerando o período compreendido entre os anos de 2010 e 2020. Os dados utilizados nesta pesquisa são originados do Sistema IBGE de Recuperação automática (SIDRA). Os dados obtidos no SIDRA foram previamente filtrados e organizados para então serem submetidos a análise exploratória. As variáveis selecionadas foram: área colhida (ha), quantidade produzida (t) e valor da produção (x1.000,00 R\$).

Após a aquisição, foi calculada a média móvel de 3 anos para todas as variáveis, a fim de observar a amortização das curvas. A partir disso, foram utilizados apenas os dados referentes ao período de 2010 a 2020. Como o foco do trabalho é apresentar dados para o estado do Amazonas, foram filtrados os municípios que apresentaram os maiores valores para área colhida e valor médio da produção. Para processamento e análise dos dados, empregaram-se os programas Microsoft Excel® v. 2019 e SigmaPlot® v. 11. O levantamento bibliográfico foi realizado nas bases de dados Scielo, Scopus, Mendeley, Elsevier e Researchgate, nas quais foram inseridas as seguintes palavras-chave para a recuperação de dados: “*Theobroma cacao*”, “produção de cacau”, “benefícios do cacau”, “extrativismo do cacau”, “produtos florestais não madeireiros”, “exportação de cacau”, “comercialização de cacau”.

Resultados e Discussão

A produção de cacau no Brasil apresenta elevada importância socioeconômica por ser caracterizada como cultura predominantemente familiar e seu processamento inicial é realizado em grande parte de modo artesanal ou com aplicação de baixa tecnologia, como por exemplo, com a utilização de calor solar (Santos et al., 2013). A principal aplicação das amêndoas é na indústria alimentícia para a produção de chocolates. Nas figuras 1A e 1B são apresentadas informações relativas à produção e área colhida de amêndoas de cacau no Brasil e no estado do Amazonas, respectivamente. Pode-se observar que a produção nacional apresentou crescimento expressivo até o ano de 2015, respondendo aos estímulos de preço.

Similarmente, a produção de amêndoas no Amazonas também apresentou crescimento expressivo até o ano de 2013, seguida de uma drástica redução nos anos seguintes. Este declínio está relacionado ao surgimento e agravamento de problemas em áreas antigas de cultivo que contavam com cultivares mais antigas e susceptíveis a doenças como a vassoura-de-bruxa (DEAGRO, 2021). Por ocupar as primeiras posições quanto à produção de amêndoas em território nacional, o declínio da produção no estado também afetou a produção nacional no mesmo período.

A recuperação da lavoura cacauzeira no país vem sendo impulsionada pela franca expansão da cultura no estado da Bahia, dada a influência que a cultura exerce

na economia local e aos estudos exitosos desenvolvidos pela CEPLAC naquele estado, principalmente através da criação de híbridos mais adaptados às condições edafoclimáticas, melhor desempenho produtivo e resistência à vassoura-de-bruxa (Marques et al., 2012).

Figura 1: A) Série histórica da área colhida e produção de amêndoas de cacau no Brasil e B) Série histórica da área colhida e produção de amêndoas de cacau no estado do Amazonas (Fonte: IBGE, 2022).

No Amazonas, 20 municípios compõem a lista de produtores de amêndoas de cacau (Tabela 1). Durante o ano de 2020 os 5 principais produtores de cacau foram responsáveis por cerca de 56% do montante total produzido no estado. Além do uso das amêndoas, existe ainda na literatura a utilização da pasta resultante das cascas para aplicação em compostagem e, em alguns casos, os frutos são utilizados para produção de polpa (Brito, 2006).

Tabela 1: Produção de amêndoas de cacau nos municípios Amazonenses no período de 2012 a 2020 (Fonte: IBGE, 2022)

Municípios	Produção (t)									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Boca do Acre	90	90	90	103	103	103	138	130	128	
Coari	500	500	35	130	160	112	115	120	120	
Borba	771	772	84	80	70	35	48	81	90	
Novo Aripuanã	120	100	12	19	50	56	60	60	58	
Urucurituba	360	360	70	30	0	13	25	34	49	
Manicoré	430	350	80	180	158	80	76	33	40	
Fonte Boa	210	210	210	205	39	33	31	30	29	
Jutaí	95	105	105	96	46	38	36	31	28	
Apuí	120	110	975	975	23	23	22	20	22	
Urucará	50	50	20	15	21	21	21	18	18	
Autazes	61	61	10	60	12	15	17	17	17	
Humaitá	200	170	150	75	15	15	15	14	15	
Nova Olinda do Norte	480	475	45	6	18	17	16	15	15	
Tefé	180	180	180	7	17	18	16	15	13	
Codajás	30	30	3	20	18	11	13	12	12	
Itacoatiara	330	330	0	18	15	16	15	13	12	
Alvarães	5	5	6	10	6	7	8	7	7	
Itapiranga	32	32	4	4	10	11	11	8	6	
Pauini	30	30	13	13	9	9	3	3	3	
Tonantins	10	10	0	0	0	2	3	2	3	

O município de Boca do Acre tem apresentado relativa estabilidade na produção de amêndoas (Tabela 1) e se consagra como o maior produtor estadual no ano de 2020 (Figura 2) com produção de 128 toneladas. Contudo, devido ao uso local das amêndoas, baixo grau de tecnologia empregada associado a dificuldade de escoar a produção é também o município com o menor valor pago no Kg de amêndoas. Atualmente, o Amazonas ocupa o 5º lugar no ranking de produção de amêndoas no país, sendo os primeiros colocados os estados da Bahia, Pará, Espírito Santo e Rondônia.

Figura 2: Ranking dos 10 municípios amazonenses com maior produção e movimentação econômica de amêndoas de cacau no ano de 2020 (Fonte: IBGE, 2022)

Conclusão

A série de produção de cacau analisada no estado do Amazonas revela que a produção e a área produzida apresentaram um declínio nos últimos 4 anos observados, a atividade de cultivo apresentou um comportamento irregular, tendo o seu pico máximo no ano de 2013 e o seu mínimo no ano de 2020. A produção nacional

XVIII Semana da Agronomia/ II Encontro Regional dos Estudantes de Agronomia

se concentra nas regiões norte e nordeste sendo a Bahia o maior produtor de cacau no Brasil.

Referências

- Costa, A.S.; Frazão, D.A.C.; Tourinho Filho, E.; Daguer, A.R.F. 1973. *Cultura do cacau*. Belém, PA: IPEAN: ACAR-PARÁ. 27 P. II. (IPEAN. Circular, 18).
- Efraim, P.; Alves, A.B.; Jardim, D.C.P. 2011. Revisão: Polifenóis em cacau e derivados. *Brazilian Journal Of Food Technology* 14 (3): 181-201.
- Ribas, H.O.; Gonçalves, D.S.; Mazur, C.E. 2018. Benefícios funcionais do cacau (*Theobroma cacao*) e seus derivados. *Visão Acadêmica* 19(4): 67-74.
- Duarte, A.A.M. et al. 2016. A single dose of dark chocolate increases parasympathetic modulation and heart rate variability in healthy subjects. *Revista de Nutrição* 29 (6): 765-773.
- Fernandes, E.A. 2020. Ciclos econômicos na produção, preço e exportação de cacau no Brasil. *Revista Produção Online* 20(2): 684-704.
- IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Sistema IBGE de Recuperação Automática – Sidra. 2020. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/pevs/quadros/brasil/2020>. Acesso em: 5 de maio. 2022.
- Santos, J.C.N. et al. 2013. Boas práticas agroecológicas em comunidades rurais do sul do Amazonas. *Cadernos de Agroecologia* 8(2): 1-4
- DEAGRO – Departamento de Agronegócio/FIESP. 2021. *Agronegócio do Cacau: Produção, Transformação e Oportunidades*. São Paulo: DEAGRO: FIESP. 34p.
- Marques, J.R.B.; Monteiro, W.R.; Lopes, U.V.; Valle, R.R. 2012. O cultivo do cacau em sistemas agroflorestais com a seringueira. In: VALLE, R. R. Ciência, tecnologia e manejo do cacau. 2. ed. Ilhéus: CEPLAC:272-289.
- Brito, L.M. 2006. Compostagem para a agricultura biológica. Manual de Agricultura Biológica-Terras de Bouro. Escola Superior Agrária de Ponte de Lima./IPVC, 1-21.